

ZAMONAVIY TA'LIM SHAROITIDA GRAFIK ORGANAYZERLARNI O'RNI VA FOYDALANISH USULLARI

¹Soatova Shoxista Abdumusayevna, ²Yusupova Go'zal Oybek qizi

¹Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti, Ta'lim Menejmenti kafedrası o'qituvchisi

²Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti, Ta'lim Menejment kafedrası 3-bosqich talabasi

¹soatova78@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10804866>

Annotatsiya. Ushbu maqolada grafik organayzerlarning dars jarayonidagi o'rni va ulardan foydalanish metodlari, dars mazmuniga ta'siri va afzalliklari haqida.

Kalit so'zlari: Grafik organayzerlar, interfaol metodlar, kompetensiya, vizual, klaster, ven diagrammasi, ierarxik diagramma, metod, kreativ, lider.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль графических органайзеров в ходе урока и способы их использования, их влияние на содержание урока и их преимущества.

Ключевые слова: Графические органайзеры, интерактивные методы, компетентность, наглядность, кластеризация, венчурная диаграмма, иерархическая диаграмма, метод, креатив, лидер.

Abstract. This article discusses the role of graphic organizers during the lesson and how to use them, their impact on the content of the lesson and their advantages.

Keywords: Graphic organizers, interactive methods, competence, visual, cluster, ven diagram, hierarchical diagram, method, creative, leader.

Zamonaviy ta'lim tizimida bugungi texnologiya asrining yoshlari bilim olishi uchun juda katta strategiyalar ishlab chiqilmoqda. “Taraqqiyot strategiyasi”ning IV bandiga ko'ra “Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish” da ta'lim tizimi uchun qator maqsadlar o'rnatilgan, masalan: “2026-yilga qadar o'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida to'la qayta ko'rib chiqish va amalda joriy etish”.

Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishda pedagoglar ham tinim bilmay ishlamoqdalar. Shuning uchun ham ta'lim tashkilotlarida turli xalqaro tajribalarni o'rganib, ayni bugun ta'lim bozorida haqiqiy mutaxassislarni, kadrlarni taqdim etish uchun talab o'rganilmoqda. O'qituvchining asosiy faoliyati komil insonga ta'lim va tarbiya berishdan iborat ekan, ana shu kadrlarni yetkazib berishda faoliyat yurgizuvchi oliy ta'lim o'qituvchisi zimmasiga yanada og'ir vazifalarni yuklashi aniq. Bu vazifalarni amalga oshiruvchi shaxs, o'qituvchi, malakali kadrlarni tayyorlashga har tomonlama haqli va munosib bo'lishi va ana shu vakolatga ega bo'lishi lozim. Ana shunday vakolatga ega bo'lish huquqini pedagogning kasbiy kompetensiyasi belgilab beradi. Kompetensiya - lotincha so'z bo'lib, o'zbek tilida “munosib”, “to'g'ri keladi” yoki “mos keladi” ma'nolarini anglatadi. O'z bilim, mahorat va amaliy tajribalarni qo'llagan holda oddiy va murakkab masalalarni yecha olishga munosib inson deb tushunsa bo'ladi. Avvalo o'qituvchi o'z bilimini ta'lim oluvchiga yetkazib bera olishi darkor. Bu ham alohida kompetensiya hisoblanib, bugungi kunda ta'lim berishning turli metodlarini kuzatishimiz mumkin. Uslubshunos olim Nikandirov “O'qitish metodlari bu darsda o'quvchilarning bilish faoliyatlarini boshqarish usullardir” deb ta'kidlaydi. Ayniqsa interfaol metodlar ta'lim metodlarining bugungi kundagi eng yorqin namunasi bo'ladi. Interfaol metodlarining eng keng tarqalgan turi grafik organayzerlardir.

Grafik organayzerlar – fikriy jarayonlarni ko‘rgazmali taqdim etish vositasi hisoblanadi. Grafik organayzer – ma’lumot va g‘oyalarni tushunish va o‘zlashtirish uchun qulay tarzda tartibga solingan o‘qitish va o‘rganish vositasi. Matn va vizual tasvirlarni birlashtirgan holda, grafik organayzerlar - tushunchalar, atamalar va faktlar o‘rtasidagi munosabatlar va aloqalarni ko‘rsatadi.

Grafik organayzer quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Ma’lumotlarni tarkiblash va tarkibiy bo‘lib chiqish, o‘rganilayotgan tushunchalar (voqea va hodisalar, mavzular) o‘rtasidagi aloqa va o‘zaro bog‘liqlikni o‘rnatish usul va vositalari: Klaster, Toifalash jadvali, Insert, B/B/B jadvali kabilar.

2. Ma’lumotlarni taxlil qilish, solishtirish va taqqoslash usuli va vositalari. T-jadvali, venn diagrammasi va boshqalar.

3. Muammolarni aniqlash, uni hal etish, taxlil qilish va rejalashtirish usullari va vositalari: ” Nima uchun?”, “Baliq skeleti”, “ Piramida”, “ Nilufar guli” sxemalari, “ Qanday?” ierarxik diagrammasi kabillardir.

O‘quv dasturi davomida o‘qitish, o‘rganish va eslatma olish uchun har xil turdagi grafik organayzerlardan foydalanish mumkin. Ularni yaratish oson va yangi axborotlarni soddalashtirilgan tarzda taqdim etish uchun samarali yo‘l bo‘lib xizmat qilmoqda. Ular:

- katta yoki murakkab tushunchalar yoki g‘oyalarni kichikroq, soddaroq tarkibiy qismlarga bo‘lish orqali ma’lumotni tushunish oson bo‘lgan tarzda tasavvur qilish va taqdim etishga yordam beradi;

- o‘quvchilarga dars va o‘quv jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatini berish;

- aqliy hujum, tanqidiy va ijodiy fikrlash, toifalarga ajratish va ustuvorliklarni belgilash, mulohaza yuritish va boshqalar kabi kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga ko‘maklashadi;

- mavzu bo‘yicha bilimlarni yangilashga yordam beradi va uni yangi ma’lumotlar bilan tezda boyitish imkonini beradi;

- o‘z-o‘zini tarbiyalashni targ‘ib qiladi. Eslatmalar olish, tahlil qilish, o‘rganish va hokazolar uchun grafik organayzerlardan foydalangan holda, o‘quvchilar dars materialini ancha oson o‘rganadilar.

Misol uchun biografiyaning grafik sxemasini ko‘rib chiqsak.

Bu roman, avtobiografiya, film yoki tarixiy shaxsning qahramonini chuqurroq tushunishga yordam beradigan vositadir. Bu ularning hayotining turli jihatlariga e’tibor qaratadi. Shunda biz e’tiborimizni asosiy jihatlariga qaratamiz. O‘quvchilar ham bu jarayonda ma’lumotni tez eslab qoladilar.

Biografiya grafigini qanday qilish kerak:

1-qadam: Siz o‘rganayotgan qahramon haqida iloji boricha ko‘proq ma’lumot to‘plang. Shuningdek, siz onlayn manbalarga murojaat qilishingiz yoki o‘qituvchilar yoki mutaxassislardan yordam so‘rashingiz mumkin.

2-qadam: Siz to‘plagan ma’lumotni tahlil qilar ekansiz, siz uchun muhim bo‘lgan yoki ko‘rinadigan faktlarni ajratib ko‘rsating.

3-qadam: Tushunishni yanada osonlashtirish uchun rasmlarni qo‘shing.

“VENN DIAGRAMMASI”- ikki yoki undan ortiq narsalarni, voqealarni, odamlar va tushunchalarni taqqoslash va farqlash uchun ishlatiladigan vositadir. Odatda til san‘atida va matematika kurslarida turli xillik va o‘xshashliklarni tashkil qilish uchun ishlatiladi. Ushbu sodda grafik o‘quvchilarning ikkita narsaning bir vaqtning o‘zida turli xil va bir xil bo‘lganligini tushunishlarini osonlashtiradi. Venn diagrammasi metodini barcha o‘quvchilar bir-biriga bog‘liq mavzularni tahlil qilish, solishtirish, taqqoslash va mustahkamlashda foydalanish yaxshi samara beradi.

Xulosa

Bugungi kunda zamonaviy o‘qituvchidan kreativlik, malaka, kompetensiya darsga yangicha yo‘nalishda yondashish talab etilmoqda. Sababi bugungi ta‘lim oluvchilarni diqqatini bir joyga jamlash, ularni bilimni kengaytirish, hayotga tayyorlash va olgan bilimlarini hayotda qo‘llay olish asosiy vazifa hisoblanib bormoqda. Shuning uchun o‘qituvchilar dars o‘tishning turli metodlarini va pedagogik texnologiyalarni o‘rganib, o‘z ustilarida ishlab, malakalarini oshirib borishmoqda. Dars o‘tishda interfaol metodlardan foydalanish, pedagogik texnologiyalarni o‘rganish avj olib bormoqda.

Grafik organayzerlardan foydalanganimizda fanni o‘zlashtirish samarasini ko‘rdik.

1. Fikrlashga undaydi, bu grafik organayzerlarning bugungi kunda mashhur bo‘lishining asosiy sababidir. Misol uchun, ba’zi o‘quvchilar ko‘pincha ma’lum bir mavzu bo‘yicha eslatmalar yozishni hohlamaydilar. Boshqa tomondan, grafik organayzerlar ko‘p yozishni o‘z ichiga olmaydi va ko‘rgazmali qurollar orqali o‘quvchilar tushunchalar o‘rtasida osongina bog‘lanishlari mumkin. O‘quvchilar vizual jadvalardan o‘rganishadi, shunda yozishni yoqtirmaydigan o‘quvchilarga ham bu yaxshi samarali yo‘l hisoblanadi.

2. Turli qiyin terminlarni tushunishni va eslab qolishni osonlashtiradi. Aksariyat o‘qituvchilar o‘quvchilarga ma’lum bir mavzu bo‘yicha muhim tushunchalar va faktlarni eslab qolishlariga yordam berish uchun grafik organayzerlardan foydalanadilar.

3. Darsni mazmunli o‘tishida katta ahamiyat kasb etadi. Grafik organayzerdan foydalanish ta’lim beruvchini ham dars o‘tishini osonlashtiradi va shuning bilan birga ta’lim oluvchilarda ham qiziqishlar uyg‘otadi va darsda jadal qatnashishadi.

4. Katta sig‘imdagi ma’lumotlarni soddalashtiradi. Bu esa ko‘p ma’lumotlarni asosiylarini o‘rganishni imkonini yaratadi. Chunki tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bir kunda inson o‘rtacha 50ta so‘zni eslab qolish imkoniyatiga ega. Lekin agar inson kuchli harakat qilsa uzog‘i 100ta yangi so‘zni yodlab olishi mumkin ekan. Biz o‘quvchilarga ma’lumot berayotgan vaqtimizda aynan shuni hisobga olish kerak ekan. Aynan grafik organayzerlarning ma’lumotlarni qisqartirib o‘quvchiga yetkazish orqali ma’lumotlarni eslab qolishiga imkon yaratgan bo‘lamiz.

5. Yaxshiroq tushunish, grafik diagrammalar o‘quvchilarga turli tushunchalarning bir-biri bilan qanday bog‘liqligini tushunishga yordam beradi, aks holda ko‘plab ma’lumotlarni bir biriga bog‘lash qiyin bo‘lishi mumkin edi.

6. Farqlash va solishtirish, ya’ni kreativ fikrlashga o‘rgatadi. O‘quvchilarda solishtirish, farqlash, imkoniyatlarni oldindan ko‘rish, muammolarni izlab topish, faktlarga asoslanish kabi harakterli xususiyatlarni, bilimlarni grafik organayzerlarning “Muammolarni aniqlash, uni hal etish, taxlil qilish va rejalashtirish usullari va vositalari” turidan foydalangan holatda amalga oshirishimiz mumkin bo‘ladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, barcha grafik organayzerlar fanlarni o‘zlashtirishda, mavzularni mazmunini soddalashtirib, katta sig‘imdagi bir necha mavzularni birlashtirib, ularni asosiy mazmunini ochib o‘quvchilarga yetkazishda asosiy omil bo‘lib hizmat qilmoqda. O‘qitish jarayonida interfaol metodlarni qo‘llash o‘quvchilar o‘quv – biluv faoliyatini faollashtirishga yordam beradi va mavzularni o‘zlashtirish darajasini ko‘tarilishiga olib keladi. Interfaol metodlarni o‘quvchilarni guruhlariga bo‘lib o‘qitishda ham qo‘llash orqali ularning o‘quv – biluv faoliyatini yuksaltirish va mustaqil fikrlay olish qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin ekan.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son
2. Sh.Mirziyoyevning 28-yanvar kuni qabul qilingan «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasi» videoselekt yig‘ilishidagi nutqi.
3. Jon Dron “How education works teaching, technology, and technique”. Published by AU Press, Athabasca University -2023
4. S.I.Mirhayitova “Pedagogik texnologiya” Muqimiy nomidagi Qo‘qon Davlat Pedagogika Instituti, pedagogik texnologiya bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. Toshkent-2020
5. H.T. Omonov, M.B. Xattabov “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorati”, iqtisodiyot oliy ta’lim muassasalari magistrarlari uchun o‘quv qo‘llanma, Toshkent. “Iqtisod-moliya”2016.

6. Z.D.Rasulova, Sh.H.Quliyeva, A.R.Jo‘rayev “Texnologiya fanini o‘qitish metodikasi”. Buxoro-2020.
7. Astanqulova M.B. “Ta’lim tizmi menejmenti va boshqarishning zamonaviy muammolari”. 2023
8. Wim Jochems, Jeroen van Merriënboer and Rob Koper “Integrated E-learning implications for pedagogy, technology and organization” This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2004.
9. M.Sharifo‘jayev, Y.Abdullayev “Menejment”, Toshkent-2000
10. <https://kun.uz>
11. <https://www.splashlearn.com>
12. <https://creately.com>